

CM-8

**DIFICULTADES TEÓRICO-METODOLÓGICAS EN ASPIRANTES AL DOCTORADO
DESDE PROGRAMAS EN CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE**

Dra. C. Dalia de Jesús Rodríguez Bencomo & Dra. C. Alicia de la Caridad Martínez Tena

Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, Cuba. daliajoaquin@uo.edu.cu

El trabajo parte de las peculiaridades de todo doctorado, como figura de postgrado, que la diferencian de una maestría donde el nivel de los aportes teórico, metodológico y práctico tienen que ser mayor, por lo que las habilidades investigativas que poseen los doctorandos son más profundas y acabadas. Sin embargo, la larga experiencia de trabajo de los investigadores en los programas de: Sociología, Ciencia de la Educación y Ciencias históricas y filosóficas de la Universidad de Oriente, les ha permitido identificar una serie de dificultades comunes de partida en los doctorandos latinoamericanos que entorpecen su investigación, así como la fluidez de la construcción de su memoria escrita. En el presente trabajo se exponen dichas dificultades poniendo énfasis en el programa de doctorado de Sociología. Se basa en la metodología cualitativa y tiene como resultado principal un compendio de problemáticas puesta al alcance de los investigadores para ser tenidas en cuenta en su proceso de formación doctoral.

Palabras clave: dificultades, teórico, metodológico, programas, doctorado

Doi: [10.5281/zenodo.7977592](https://doi.org/10.5281/zenodo.7977592)

